

Universität Zürich
Historisches Seminar
Prof. Dr. Martina Stercken
Herbstsemester 2009
Master-Seminar: Die Habsburger im Gebiet der heutigen Schweiz

Die Etablierung von Herrschaft im habsburgi- schen Frauenfeld

Abgabedatum: 15.01.2010

B. A. Adrian Oettli
Thundorferstrasse 4
8500 Frauenfeld
+41788109513
adrian.oettli@access.uzh.ch

7. Semester
Hauptfach:
Allgemeine Geschichte
Nebenfach:
Historische Hilfswissenschaften

Vorwort.....	3
1. Habsburg verliert Frauenfeld 1415-1444.....	5
1.1. Die Situation der Vogteien.....	5
1.2. Der Verlust Frauenfelds.....	5
1.3. Konstanz übernimmt die Vogtei.....	6
2. Die Rückgewinnung Frauenfelds.....	8
2.1. Die Herrschaft von Albrecht und Sigmund.....	8
2.2. Frauenfelds Huldigung an König Friedrich III.....	9
2.3. Frauenfelds Rolle im alten Zürichkrieg.....	9
3. Das Konzept der Herrschaft.....	10
4. Statistische Betrachtung der Überlieferungslage.....	11
5. Die behandelten Urkunden im Überblick.....	12
6. Urkunde Nr. 50 von 14.12.1444.....	12
7. Urkunde Nr. 52 vom 11.01.1445.....	15
8. Urkunden Nr. 54 vom 25.03.1445.....	20
9. Urkunde Nr. 61 vom 09.02.1446.....	22
Schlusswort.....	24
Bibliographie.....	26
Quellen.....	26
Ungedruckte Quellen.....	26
Gedruckte Quellen.....	26
Darstellungen.....	26
Anhang.....	30
Urkunde Nr. 50.....	30
Transkription.....	30
Handschriftenbeschreibung.....	30
Urkunde Nr. 52.....	32
Transkription.....	32
Handschriftenbeschreibung.....	34
Urkunde Nr. 54.....	36
Transkription.....	36
Handschriftenbeschreibung.....	38
Urkunde Nr. 61.....	39
Transkription.....	39
Handschriftenbeschreibung.....	40

Vorwort

Im Jahr 1415 gingen die Vorlande¹, und damit auch die Stadt Frauenfeld, nach mehr als 120 Jahren von der Herrschaft der Habsburger an das Reich über.² Die Stadt Konstanz übernahm die Vogtei Frauenfeld und empfing die Huldigung der Stadtbewohner. Im Laufe der Jahre löste sich Frauenfeld aber von Konstanz und huldigte nur noch dem König. 1442 kam die Stadt wieder an die österreichischen Herzöge³ und war während 18 Jahren unter deren Vorherrschaft, bis sie 1460 an die Eidgenossen fiel.⁴

Diese Arbeit konzentriert sich auf die achtzehnjährige Zeitspanne von 1442 bis 1460, in welcher Frauenfeld wieder in der Hand Habsburgs war. Im Zentrum der Betrachtung stehen die verschiedenen Mittel und Methoden, mit denen die österreichischen Herzöge ihre Herrschaft ausübten. Primär die ersten Jahre nach der erneuten Huldigung 1442 sind hier von Interesse, da in diesen Jahren die Herrschaft neu etabliert werden musste. Besonders Herzog Albrecht VI. hat in den Jahren 1444 – 1450 viele Urkunden an Frauenfeld verfasst. Anhand von vier Exemplaren wird untersucht, mit welchen Mitteln und mit welcher Legitimation Albrecht seine Herrschaft in Frauenfeld durchsetzte. Dabei folgt die Arbeit der These, dass mit dem bewussten Einsetzen von Herrschaftsmitteln in einer stark verdichteten Form, die Kontrolle der Habsburger erneut etabliert und gefestigt werden sollte. Die Diskussionen um Inhalt und Begriff von „Herrschaft“ im Mittelalter sind sehr weitläufig und werden nicht in der ganzen Breite aufgenommen. Herrschaft wird als „die Chance [...] für spezifische (oder: für alle) Befehle bei einer angebbaren Gruppe von Menschen Gehorsam zu finden.“⁵ verstanden. Herrschaft ist aber keine abstrakte Machtausübung, sondern findet immer in einem konkreten Rahmen statt.⁶ Der Legitimationsgrundlage und einem allfälligen rechtlichen Bezug der jeweiligen Methode von Herrschaft werden besondere Aufmerksamkeit geschenkt.⁷

Im Bürgerarchiv von Frauenfeld ist eine starke Häufung von habsburgischen Urkunden in zwei Phasen festzustellen. In den Jahren 1444 – 1446 und 1448-1450. Insgesamt sind aus den beiden Zeiträumen 15 Urkunden vorhanden, welche von Albrecht VI. stammen. Aus

¹ Für eine Darstellung der geographischen Ausdehnung der Vorlande: Vgl. Quarthal, Vorderösterreich, S. 21-26.

² Vgl. Baum, Habsburger, S. 120.

³ Vgl. Leisi, Geschichte, S. 62.

⁴ Vgl. Baum, Habsburger, S. 414.

⁵ Weber, Wirtschaft, S. 122.

⁶ Vgl. Willoweit, Herr, Sp. 2177-2178.

⁷ Vgl. Ebd., Sp. 2177-2178.

dem ersten Zeitraum, welcher sieben Urkunden umfasst, werden vier Stück untersucht. Die vollständige Transkription und eine Handschriftenbeschreibung werden jeweils im Anhang aufgeführt. Die Urkunden sind bis heute nicht editiert und herausgegeben worden.⁸

Ein Grossteil der bisherigen Forschung hat sich auf die politische Geschichte und die höheren Stufen der Hierarchie der habsburgischen Verwaltung in den Vorlanden konzentriert. Der vorländische Rat, die Hauptmänner und Landvögte sind detailliert untersucht worden. Eine Darstellung der Situation der einzelnen Städte und Vogteien findet sich in der Dissertation von Meyer.⁹ Dabei wird Frauenfeld umfassend behandelt, der Aspekt der Herrschaftsausübung wird aber nicht berücksichtigt. Einen guten Überblick über Herrschaft in den habsburgischen Städten bietet das Buch von Stercken, welches auch Frauenfeld abdeckt.¹⁰

Die grundlegenden Werke der Stadtgeschichte Frauenfelds von Pupikofer und Leisi haben die Urkunden bisher vor allem unter dem Aspekt der Rechtsverfestigung und der Entwicklung der Selbstverwaltung betrachtet.¹¹

Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung des Verlustes und der Wiedergewinnung von Frauenfeld durch die Habsburger in den Jahren 1415-1442. Dabei wird die Genese der im Weiteren wichtigen Herrschaftsverhältnisse im Spannungsfeld von Konstanz, dem Reich und Habsburg erklärt. Es folgt eine Schilderung der Situation Frauenfelds im alten Zürichkrieg, damit der Entstehungskontext der Urkunden verständlich ist. Dieser einleitende Teil schliesst mit einem Kapitel über die Verwendung des Herrschaftsbegriffes in dieser Arbeit.

Darauf folgt eine Darstellung der Häufung der Urkunden in dem betrachteten Zeitraum im Verhältnis zur gesamten Überlieferungssituation. Dadurch gewinnt man einen ersten Eindruck der Verdichtung der Herrschaft unter Albrecht VI.

Im Hauptteil der Arbeit werden dann die vier Urkunden in der Reihenfolge ihrer Entstehung detailliert auf die jeweils vorkommenden Methoden der Ausübung von Herrschaft untersucht.

⁸ Dies kann sich mit dem Erscheinen der Rechtsquellenedition des Thurgaus ändern.

⁹ Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation.

¹⁰ Vgl. Stercken, Städte.

¹¹ Vgl. Pupikofer, Stadt.

Vgl. Leisi, Geschichte.

Die Ergebnisse werden anschliessend im Schlusswort zusammengefasst und es wird ein entsprechendes Gesamtfazit gezogen.

Die Arbeit schliesst ab mit dem Anhang, welcher die kompletten Transkriptionen und Handschriftenbeschreibungen für Interessierte bereithält.

1. Habsburg verliert Frauenfeld 1415-1444

1.1. Die Situation der Vogteien

Man hat gemäss Meyer von zwei getrennten Vogteien der Stadt und des Umlandes von Frauenfeld auszugehen, welche beide nicht klar unterschieden und benannt wurden. Oftmals wurden die beiden Vogteien auch von der gleichen Person verwaltet.¹² Für die Zeit der österreichischen Herrschaft scheint das Umland nie einen eigenen Vogt besessen zu haben, sondern wurde entweder vom Thurgauer Landvogt oder dem Frauenfelder Stadtvogt verwaltet.¹³ Wahrscheinlich traf die gleiche Situation auch nach der Verpfändung an Konstanz noch zu. Die beiden Frauenfelder Vogteien waren wohl zusammen an Konstanz verpfändet worden. Schlüssige Beweise hierfür fehlen aber.¹⁴ Wenn im Weiteren von der Vogtei gesprochen wird, bezieht sich dies immer auf die Stadt. Die Vogtei über das Umland wird im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt.¹⁵

1.2. Der Verlust Frauenfelds

1415 standen die leopoldinischen Länder der Habsburger unter den Herzögen Ernst dem Eisernen und Friedrich IV. Die Politik König Sigismunds wurde von den habsburgischen Herzögen als eine grundsätzliche Bedrohung ihrer Interessen wahrgenommen, weshalb Herzog Ernst mit König Wladislaw II. Jagiello von Polen ein Bündnis einging. Als sich das Haus Habsburg auch noch mit den Venezianern verbündete, bedeutete dies eine weitere Verschärfung des schwelenden Konflikts.¹⁶

¹² Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 84-90.

¹³ Vgl. Ebd., S. 90.

¹⁴ Pupikofer verneint dies, allerdings ohne Belege zu bieten. Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 74.

¹⁵ Die Zweiteilung scheint sich insofern erhalten zu haben, als die Stadt selbst weiter als eigener Hochgerichtsbezirk direkt unter dem Reichslandvogt stand. Vgl. Leisi, Geschichte, S. 60. Dagegen erklärt sich Meyer den Hochgerichtsbezirk anders. Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 86-87.

¹⁶ Vgl. Baum, Habsburger, S. 109-111.
Vgl. Krieger, Mittelalter, S. 156-157.

Herzog Friedrich IV. von Österreich stellte sich im Abendländischen Schisma auf die Seite von Papst Johannes XXIII.¹⁷ Als dieser mit dem Wissen Friedrichs in der Nacht vom 20. auf den 21. März 1415 vom Konzil in Konstanz floh, sah König Sigismund die Gelegenheit gekommen gegen seinen Widersacher vorzugehen.¹⁸

Der König belegte Friedrich mit der Reichsacht und einige Tage später unterstützte das Konzil den König mit einem Rundschreiben an die Eidgenossen. Sie seien verpflichtet, dem König Waffenhilfe zu leisten und müssten sich in diesem Fall nicht an den fünfzigjährigen Frieden mit Habsburg halten.¹⁹

Mit dieser Rückendeckung machten sich das Reichsheer unter Führung Friedrichs von Zollern daran verschiedene Besitzungen des Herzogs in den Vorlanden zu erobern, darunter auch Frauenfeld. Am 14.04.1415, nach achttägiger Belagerung, ergab sich die Stadt, nachdem die Nachricht eingetroffen war, dass Friedrich seine Untertanen von ihrem Treueid entbunden habe.²⁰

1.3. Konstanz übernimmt die Vogtei

Frauenfeld musste nun dem König huldigen, der ehemals habsburgische Vogt durfte bleiben und übte sein Amt im Namen des Königs aus. Sigismund verpfändete die Vogtei über die Stadt aus Geldmangel am 20.10.1417 an Konstanz. Für die Bodenseestadt war der Thurgau die einzige Möglichkeit um zu expandieren. Konstanz löste die Vogtei auch sofort aus.²¹

Nach einer ersten Versöhnung 1418 und einer endgültigen 1425 einigten sich König Sigismund und Herzog Friedrich, insofern als der König versprach, ehemalige Besitzungen des Herzogs, unter anderem auch Frauenfeld, wieder zurückzugeben. Frauenfeld wurde von Friedrich zweimal erfolglos aufgefordert unter Österreichs Herrschaft zurückzukehren,²² ebenso wurden Konstanz und der Landvogt aufgefordert Landgericht und

¹⁷ Vgl. Baum, Habsburger, S. 112.

¹⁸ Vgl. Ebd., S. 114.

¹⁹ Vgl. Ebd., S. 116-117.

²⁰ Vgl. Ebd., S. 120.

Vgl. Leisi, Geschichte, S. 60.

Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 73.

²¹ Vgl. Baum, Habsburger, S. 129.

Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 53-54.

²² Vgl. Ebd., S. 53.

Vogtei zurückzugeben.²³ Allerdings waren diese Aufforderungen wahrscheinlich nur als „Faustpfänder für alle Fälle“²⁴ erstellt worden, und gar nie an ihre Empfänger gelangt. Erst bei einer günstigen Gelegenheit zur Rückgewinnung wären sie dann verwendet worden.²⁵ 1427 vereinbart Konstanz mit Frauenfeld, die Bürger dürften sich trotz ihres Eides auf Konstanz im Falle einer Auslösung an Österreich diesen „ergeben“.²⁶

Am 25.04.1429 wies König Sigismund die Frauenfelder Bürger noch an, Konstanz zu gehorchen.²⁷ Bereits am 27.06.1429 erlaubt Konstanz dann aber den Frauenfeldern Bürgern wieder, dem Herzog von Habsburg zu huldigen, wenn sie dies wollten.²⁸ Gemäss Meyer war damit „auch Frauenfeld praktisch eine Reichsstadt.“²⁹ Diese Interpretation wird insofern gestützt, als Herzog Friedrich IV. 1434 oder 1435 in einer Denkschrift für den Kaiser Sigismund sich beklagt, dass unter anderem auch Frauenfeld sich der Rückkehr unter die österreichische Herrschaft widersetze.³⁰ Frauenfeld scheint also in dieser Zeit nur dem König zu huldigen und einen der Reichsfreiheit ähnlichen Status zu genießen. Dies ist wahrscheinlicher als Pupikofers Interpretation, die Habsburger seinen nun wieder im Besitz der Landvogtei und der Mannschaft der Stadt gekommen,³¹ wofür es keine Hinweise gibt.³²

Obwohl die Huldigung nicht mehr an Konstanz geleistet wurde, konnte die Bodensee-stadt die Kontrolle über die Vogtei behalten.³³ Schalteggers Vermutung, mit dem neuen Amt des Schultheissen, welcher ab 1427 gewählt wurde, sei der Vogt „allmählich kalt gestellt“³⁴ worden, passt in das Bild einer schwächern Herrschaftsausübung durch Kon-

²³ Vgl. Baum, Habsburger, S. 164-166.

²⁴ Ebd., S. 144.

²⁵ Vgl. Ebd., S. 166.

Vgl. Stercken, Städte, S. 67, 69.

Vgl. Meier, Königshaus, S. 173.

Pupikofer denkt dagegen, dass die Rückgewinnung für Friedrich aufgrund fehlender Finanzen nicht möglich war. Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 75.

²⁶ Ebd., S. 81.

Vgl. Baum, Habsburger, S. 204.

²⁷ Vgl. Bürgerarchiv Frauenfeld, Urkunde 30.

Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 91.

²⁸ Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 52-54.

²⁹ Ebd., S. 54.

³⁰ Vgl. Baum, Habsburger, S. 193.

³¹ Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 74.

³² Vgl. Baum, Habsburger, S. 204.

³³ Vgl. Leisi, Geschichte, S. 62.

³⁴ Schaltegger, Frauenfeld, S. 13.

Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 80.

stanz.³⁵ Seit 1427 war auch das Prozedere für die Wahl des Rates durch die Bürgerschaft Frauenfelds festgelegt.³⁶ Dennoch konnten die Konstanzer eine gewisse Kontrolle aufrechterhalten, so wurde im Mai 1442 bei Bündnis-Verhandlungen zwischen König Friedrich III. und Zürich wieder von Konstanz gesprochen, im Zusammenhang mit der Herrschaft von Frauenfeld,³⁷ „ob es den von Constentz belibet“³⁸. 1454 protestierten die Konstanzer gegen die Wahl eines Schultheissen und im gleichen Jahr verlangten sie von Frauenfeld Steuerfreiheit für ihren Vogt.³⁹

Frauenfeld gewann also in der Zeit von 1415 bis 1442 merklich an Freiheit und Möglichkeiten der Selbstverwaltung. Die Huldigung wird vermutlich mit der Zeit nur noch an das Reich geleistet, die Bürgerschaft wählt ihren Rat selbst und hat einen Schultheissen. Der Einfluss des Konstanzer Vogtes wird zurückgedrängt.

2. Die Rückgewinnung Frauenfelds

2.1. Die Herrschaft von Albrecht und Sigmund

Am 05.08.1439, nach dem Tod Friedrichs des IV. von Österreich, einigten sich die Brüder Friedrich V. und Albrecht VI. darauf, wer in welchen Gebieten die Herrschaft ausüben sollte. Die Vorlande wurden Albrecht zugesprochen. Er trat diese Verwaltung aber nicht sofort an. Erst 1444 betrat Albrecht die Vorlande zum ersten Mal,⁴⁰ nachdem ihn der nunmehr zum König gewählte Friedrich III. erneut mit der Verwaltung der Vorlande für vier Jahre betraut hatte.⁴¹ 1446 wurde Albrechts Verwaltung der Vorlande bis auf 1450 verlängert.⁴²

Am 04.03.1450 überliess Albrecht VI. dem Herzog Sigmund unter anderem die habsburgischen Besitztümer im Thurgau. Frauenfeld huldigte nach erfolgter Aufforderung Sigmund.⁴³

³⁵ Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 225.

Auch Pupikofer geht davon aus, dass die Vogtei bei Konstanz verblieb, praktisch aber fast vollständig hinter die neuerdings wichtigen Positionen von Rat, Schultheiss und Landvogt zurücktrat. Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 91-92.

³⁶ Vgl. Ebd., S. 82.

³⁷ Vgl. Baum, Habsburger, S. 238.

³⁸ Eidgenössische Abschiede, S. 155-159.

³⁹ Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 204.

⁴⁰ Vgl. Baum, Habsburger, S. 231-232.

⁴¹ Vgl. Krieger, Mittelalter, S. 185.

⁴² Vgl. Baum, Habsburger, S. 282.

⁴³ Vgl. Ebd., S. 307-308.

2.2. Frauenfelds Huldigung an König Friedrich III.

Im alten Zürichkrieg bot sich nun die Gelegenheit für Habsburg seine Herrschaftsansprüche erneut durchzusetzen. Nebst Frauenfeld waren auch die ehemaligen Habsburgerstädte Rapperswil und Diessenhofen unverpfändet und als im Herbst 1442 diese beiden Städte sowie Winterthur dem König Friedrich III. huldigten, war höchstwahrscheinlich auch Frauenfeld dabei.⁴⁴ Die Städte huldigten dem Haus Habsburg und nicht etwa dem Reich.⁴⁵ Spätestens 1445 war dieser Prozess des Übergangs der Schirmherrschaft vom Reich an das Haus Habsburg abgeschlossen, als Herzog Albrecht VI. der Stadt Anweisung gab seinem Kammerherrn⁴⁶ statt Seiner zu huldigen.⁴⁷

2.3. Frauenfelds Rolle im alten Zürichkrieg

Der Alte Zürichkrieg begann im November 1440.⁴⁸ Ausgangspunkt war der Erbfall des letzten Toggenburger Grafen Friedrich VII. Um dessen Erbe stritten sich Zürich, Schwyz und Habsburg. Ende 1440 wurden auf der Seite von Schwyz auch die übrigen Eidgenossen in den Konflikt hineingezogen und 1442 verbündeten sich Habsburg und Zürich. Unter der Führung des Dauphins Ludwig griff 1444 auch noch ein Heer von französischen Söldnern, die sog. Armagnaken, in die Kampfhandlungen ein.⁴⁹ Die jahrelange Fehde endete am 09.06.1446,⁵⁰ die Verhandlungen und einzelne Scharmützel zogen sich aber noch bis zum Sommer 1450 hin.⁵¹

Im Verlaufe des alten Zürichkrieges war Frauenfeld nur am Rande von den kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen. Ab Januar 1445 war die Stadt in einige kleinere Scharmützel mit Wil verstrickt. Daran sind sowohl Adlige der Umgebung, welche in Frauen-

⁴⁴ Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 54-55.

Vgl. Baum, Habsburger, S. 204.

⁴⁵ Vgl. Ebd., S. 241-244.

Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 54.

Vgl. Leisi, Geschichte, S. 62.

⁴⁶ Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 96-99.

⁴⁷ Vgl. Weiter unten Kapitel 8.

⁴⁸ Vgl. Baum, Habsburger, S. 233.

⁴⁹ Vgl. Meier, Königshaus, S. 182-191.

⁵⁰ Vgl. Baum, Habsburger, S. 280.

⁵¹ Vgl. Meier, Königshaus, S. 190.

feld das Bürgerrecht besaßen, als auch Einwohner Frauenfelds beteiligt gewesen.⁵² Schlussendlich provozierten diese kleineren Überfälle einen grösseren Zug der Eidgenossen in den Thurgau. Frauenfeld wurde nicht direkt angegriffen, die Umgebung der Stadt wurde aber am 5. September 1445 gebrandschatzt. Bei der Verfolgung der Eidgenossen erlitten die Frauenfelder schwere Verluste.⁵³

3. Das Konzept der Herrschaft

Mit dem Begriff der Herrschaft werden in der Forschung verschiedenartige politische Gewaltverhältnisse und Abhängigkeiten dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass Herrschaft im Mittelalter nicht als eine abstrakte Bezeichnung von politischer Gewalt zu sehen war, sondern immer in einem konkreten Rahmen stattfand und an eine konkrete Legitimation geknüpft war. Herrschaft war immer auf konkrete Rechte gestützt und bewahrte den Bezug zum Recht.⁵⁴ Für diese Arbeit wird Herrschaft nach Willoweit als „ein rechtl. begründeter Anspruch auf fremdes Tun, mit welchem Befehls- (Gebots-)befugnisse meist verbunden sein werden.“⁵⁵ definiert.

In der Behandlung einer Urkunde wird hier, nebst der Identifikation des eingesetzten Herrschaftsmittels, der konkrete Rahmen, in dem das jeweilige Mittel eingesetzt wird, untersucht werden. Die Legitimationsgrundlage für die Ausübung von Herrschaft wird dargestellt und ein allfällig vorhandener Bezug zu bereits existierenden Rechten aufgezeigt.

Seit dem ausgehenden 13. Jh. verdichten sich die Herrschaftsbeziehungen in den Landesherrschaften. Seit Mitte des 15. Jh. intensivieren die Fürsten die Reglementierung durch ihre Gesetzgebung stark.⁵⁶ Nebst dieser allgemeinen Tendenz zur Verdichtung kann im Untersuchungszeitraum von einer starken Verdichtung⁵⁷ der Herrschaftsaktivitäten ausgegangen werden, da die Habsburger versuchten ihre Herrschaft zu reetablieren.

Gerade für Frauenfeld ist das gehäufte Auftreten von Urkunden mit Herrschaftsansprüchen so zu verstehen, dass damit nicht selbstverständliche Ansprüche und Tatsachen do-

⁵² Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 96-99.

⁵³ Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 99.

⁵⁴ Vgl. Willoweit, Herr, Sp. 2176-2179.

⁵⁵ Ebd., Sp. 2179.

⁵⁶ Vgl. Willoweit, Staatsbildung, S. 28.

⁵⁷ Vgl. Moraw, Verfassung, S. 21.

kumentiert werden, sondern umstrittene Ansprüche gefestigt werden sollen.⁵⁸ Es wird versucht eine Tradition des Anspruches zu etablieren.⁵⁹ Ebenso kann eine Urkunde selbst als materielle Manifestation und Symbol der Herrschaft genützt werden und als eine sichtbare Demonstration von Herrschaft hervorgeholt werden.⁶⁰

4. Statistische Betrachtung der Überlieferungslage

Aus der Zeit von 1294 bis 1443, also aus nahezu 200 Jahren, sind sechs Urkunden erhalten. Davon stammen vier aus der Zeitspanne von 1407-1442.

Nach der Übernahme der Verwaltung der Vorlande durch Albrecht VI. wurden in den wenige Jahren von 1444-1450 15 Schriftstücke von Albrecht und eines von Herzog Sigmund an Frauenfeld gesandt.

Danach folgten nur noch zwei Urkunden aus dem Jahr 1458, ehe die Habsburger Herrschaft über Frauenfeld endgültig endete.

Dieser zahlenmässige Vergleich ist natürlich insofern zu relativieren, als die Überlieferungswahrscheinlichkeit umso grösser ist, je näher eine Epoche an der Gegenwart liegt. Die massive Zunahme der Produktion von Schriftquellen im Spätmittelalter ist in dieser Statistik ebenso sichtbar wie die Tendenz zur zunehmenden Verschriftlichung der Rechtslage, die sich in dieser Quellengattung deutlich ausdrückt.

Trotzdem ist die massive Häufung von Urkunden in den sieben Jahren unter Albrecht VI. unübersehbar. Dies ist umso auffälliger, als Sigmund in den folgenden zehn Jahren seiner Regierung nur drei Schriftstücke an Frauenfeld verfasst hat.

Die ersten sieben Schriftstücke Albrechts wurden zwischen dem 04.12.1444 und dem 10.05.1446 verfasst. Die anderen acht zwischen dem 29.10.1448 und dem 23.06.1450. Damit sind zwei markante Höhepunkte der Schriftproduktion sichtbar, welche sich auf sehr kurze Zeitabschnitte konzentrierten. Dies ist auf der einen Seite natürlich durch die Umstände des alten Zürichkrieges bedingt, welcher Anlass zu vielen Meldungen gab. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein Hinweis auf stark verdichtete Herrschaftsakti-

⁵⁸ Vgl. Sablonier, Schriftlichkeit, S. 85. Hier zwar primär auf Besitzurkunden bezogen. Das gleiche Phänomen zeigt sich aber auch in den hier untersuchten Urkunden.

⁵⁹ Vgl. Sablonier, Schriftlichkeit, S. 88.

⁶⁰ Vgl. Ebd., S. 95.

vitäten, welche nun anhand von einigen Urkunden aus dem ersten Zeitabschnitt untersucht werden sollen.⁶¹

5. Die behandelten Urkunden im Überblick

Die Urkunden 50, 54 und 61 weisen eine einfache Gestaltung der Schrift auf. Die Urkundenbestandteile beschränken sich auf Intitulatio, Inscriptio, Dispositio und Datierung. Die Wünsche der Herzogs haben die Form von ausdrücklichen Befehlen. Aufgrund dieser Merkmale kann man die genannten Urkunden am ehesten als Mandate einteilen,⁶² auch wenn die Grenze zu normalen Briefen hier fließend ist.⁶³

Urkunde 52 unterscheidet sich insofern von allen sonstigen Urkunden Albrechts an Frauenfeld, als sie kein aufgedrücktes Sekretssiegel hat, sondern ein hängendes Siegel in einer Wachsschüssel aufweist. Ausserdem kommt hier eine längere Narratio hinzu. Diese veränderte Form war aufgrund des förmlicheren Charakters der Bestätigung und Erteilung von Privilegien notwendig. Deshalb kann Urkunde 52 als Diplom klassiert werden.⁶⁴

6. Urkunde Nr. 50 von 14.12.1444

Der Brief vom 14.12.1444 ist der erste erhaltene Beleg eines Kontaktes zwischen Herzog Albrecht VI. und der Stadt Frauenfeld. Da Albrecht die Verwaltung erst 1444 in die Hand nahm und im September dieses Jahres die Vorlande zum ersten Mal betrat, ist es gut möglich, dass dies auch die erste Urkunde von Albrecht an Frauenfeld war.⁶⁵ Dafür spricht auch die Tatsache, dass der Empfängervermerk einen „Burgmaister“⁶⁶ erwähnt, obwohl dieses Amt zu keinem Zeitpunkt in Frauenfeld belegt ist. Dagegen ist in Frauenfeld spätestens seit 1427 ein Schultheiss fassbar.⁶⁷ Die offensichtliche Unkenntnis der Verhältnisse in Frauenfeld durch Albrecht oder seine Kanzlei deutet ebenfalls auf einen

⁶¹ Diese Angaben entstammen einer Übersicht der Urkundenbestände des Bürgerarchivs Frauenfeld. Diese wurde von Archivar Angelus Hux freundlicherweise für diese Arbeit erstellt.

⁶² Vgl. Gawlik, Mandat, Sp. 186-187.

⁶³ Vgl. Gawlik, Litterae, Sp. 2023-2024.

⁶⁴ Vgl. Spiegel, Diplom, Sp. 1299-1300.

⁶⁵ Vgl. Baum, Habsburger, S. 231-232.

⁶⁶ Bürgerarchiv, Urkunde 50, Recto Zeile 1.

⁶⁷ Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 204.

ersten Kontakt hin. Umso mehr, als diese Anschrift auf den folgenden Briefen nicht mehr erscheint.

Allerdings hatte Albrecht wahrscheinlich schon zuvor Boten von Frauenfeld empfangen, welche ihm am Reichstag in Nürnberg ihre Aufwartung machten. Darauf deutet eine Erwähnung in Urkunde 54 hin.⁶⁸ Aber Albrecht hatte sich offensichtlich nicht weiter mit der Privilegienbestätigung befasst, die dort von ihm erbeten worden war, ansonsten wäre der „Burgmaister“ in der ersten Urkunde wohl nicht erwähnt worden.

Auf die kurz gehaltene Intitulatio folgt die Inscriptio,⁶⁹ welche sich auf „Getreun lieben.“⁷⁰ beschränkt. Diese äusserst knapp gehaltene Anrede taucht in allen vier untersuchten Urkunden Albrechts an Frauenfeld auf. Der Herzog schien hier das klare Untertanenverhältnis von Frauenfeld betonen zu wollen. Dies war notwendig, da dieser Anspruch eben noch umstritten war. Der harsche Ton und die kurze Anrede sollten klar aufzeigen, wie die herrschaftlichen Ansprüche des Habsburgers zu verstehen waren.⁷¹

Herrschaft wurde hier ausgeübt durch die vorgegebenen Bezeichnungen, welche die denkbaren Rollen von Herzog und Stadt bereits einschränken. Sprache und Formulierung agierten hier als Ausdruck und Mittel von Herrschaft. So wurde auch in den folgenden Anordnungen konsequent von „unser Stat“,⁷² „unser lannd und leute“⁷³ und von „andern unsern sachen“⁷⁴ gesprochen. Die herrschaftlichen Verhältnisse wurden als gegeben und unbestritten dargestellt.

Nebst der sprachlichen Fixierung der Herrschaft wurden auch mit militärischer Stärke Tatsachen geschaffen.

„Wir haben in willen einen gereisigen zeug in
burg zu eu in unser stat ze legen. Zu nutz und beschermig unser
lannd und leute segenn wir an eu mit ernst, das ir uns dieselbe
user stat zu solhen und andern unsern sachen öffnet, die unseren
als gutlith aufnemet. Auch darein und daraus reiten und ziehen
lasset, nach unser notdurfft.“⁷⁵

⁶⁸ Vgl. Hierzu weiter unten Kapitel 7.

⁶⁹ Vgl. Bürgerarchiv, Urkunde 50, Verso Zeile 1.

⁷⁰ Ebd., Verso Zeile 3, Recto Zeile 1.

⁷¹ Vgl. Schmale, Brief, Sp. 652-656.

⁷² Bürgerarchiv, Urkunde 50, Verso Zeile 3.

⁷³ Ebd., Verso Zeile 3-4.

⁷⁴ Ebd., Verso Zeile 4.

⁷⁵ Ebd., Verso Zeile 3-8.

Eine Besetzung wird der Stadt angekündigt. Diese war zum einen natürlich aufgrund des schwelenden Konfliktes mit den Eidgenossen nötig. Bereits am 02.04.1444 hatte ein Aufgebot von Wil Besitzungen von Adligen, welche in Frauenfeld das Bürgerrecht besaßen, beschädigt.⁷⁶ Ausserdem war das Auslaufen des Waffenstillstandes mit den Appenzellern am 13.01.1445 absehbar.⁷⁷ Legitimiert wurde die Besetzung mit der Verpflichtung des Landesherrn „lannd und leute“⁷⁸ zu schützen. Die Truppen waren zum anderen aber auch ein Mittel um die bereits sprachlich festgelegten Herrschaftsansprüche durchzusetzen. Für eine gewisse Zeit wurde Herrschaft wenn nötig mit Gewalt etabliert. Die Burg als entscheidender Punkt der Verteidigung und Kontrolle der Stadt wird explizit erwähnt, die drei Stadttore mit ihren Verteidigungstürmen implizit miteinbezogen in der Forderung die Stadt zu öffnen und freien Ein- und Ausgang zu gewähren. Diese Gebäude waren nicht nur notwendige Punkte für eine militärische Kontrolle Frauenfelds,⁷⁹ es sind auch deutliche Manifestationen und Symbole der Herrschaft im Raum gewesen.⁸⁰ Die Kontrolle der Burg und der Tore war eine Demonstration von Herrschaft. Die Besetzung erfüllte demnach, nebst der zweifellos angestrebten Schutzfunktion für die Umgebung, auch den Zweck der Etablierung und Durchsetzung der Herrschaft Albrechts VI.

Anschliessend erliess der Habsburger der Stadt eine nicht genau bezeichnete Abgabe von einem Malter Getreide: „als ir uns daen und dem hause ze Osterrich des malters pflichtig seit, das wellen wir darzu mit gnaden gen eu erkennen.“⁸¹ Es ist davon auszugehen, dass auch dieser Halbsatz weniger mit wirklich bestehenden Verhältnissen, als mit erneuerten Ansprüchen zu tun hatte. In den Jahren 1415 bis 1444 hatte Frauenfeld diese, aller Wahrscheinlichkeit nach schon länger bestehende, Abgabe kaum gezahlt. Angesichts der Schwierigkeit, nach 29 Jahren die Bevölkerung wieder dazu zu bringen die Abgabe zu liefern, war es einfacher zu deklarieren, dass das Haus Habsburg grundsätzlich Anspruch auf diese Abgaben gehabt hätte, diese aber grosszügigerweise erlasse. Ein kaum durchzusetzender Anspruch wurde so ohne grösseren Gesichtsverlust aufgeben. Gleichzeitig wurden aber das Herrschaftsverhältnis und die prinzipielle Legitimität des Anspruches nochmals deutlich dargestellt.

⁷⁶ Vgl. Pupikofe, Stadt, S. 93-94.

⁷⁷ Vgl. Baum, Habsburger, S. 276.

⁷⁸ Bürgerarchiv, Urkunde 50, Verso Zeile 5.

⁷⁹ Vgl. Stercken, Befestigung, S. 69.

Vgl. Oettli, Entwicklung, S. 13-16.

⁸⁰ Vgl. Stercken, Städte, S. 184.

⁸¹ Bürgerarchiv, Urkunde 50, Verso Zeile 8-10.

An dieser Urkunde kann man sehen, wie mittels Sprache versucht wurde Herrschaftsverhältnisse und –beziehungen zu konstruieren. Dieser Befund trifft auf alle untersuchten Urkunden zu. Es wird deshalb im Folgenden nicht mehr vertieft darauf eingegangen.

Als zweites Merkmal ist sichtbar, wie mit militärischen Mitteln Herrschaft umgesetzt werden sollte. Dabei ist besonders die Besetzung von symbolträchtigen Stätten der Herrschaft wichtig. Dass die Mannschaft nicht nur angekündigt, sondern auch wirklich in Frauenfeld einquartiert wurde, geht aus der weiter unten betrachteten Urkunde 61 hervor.⁸²

7. Urkunde Nr. 52 vom 11.01.1445

Auf die Intitulatio folgt der Bericht, wie der Vogt, der Rat und die Bürger von Frauenfeld einen Boten zu Herzog Albrecht geschickt hatten, als dieser in die Vorlande kam.⁸³ Dies bezog sich wohl auf den Hoftag in Nürnberg im September 1444, wo Albrecht erstmals die Vorlande betrat.⁸⁴ Die Urkunde wurde allerdings erst am 11. Januar 1445 ausgestellt. Albrecht VI. gab an, er habe sich zuerst mit seinem Rat besprechen müssen. Urkunde 50 vom 4. Dezember 1444, das erste Schriftstück von Albrecht an Frauenfeld, wurde offensichtlich in Unkenntnis der Umstände Frauenfelds geschrieben.⁸⁵ Deshalb liegt der Schluss nahe, Albrecht und seine Kanzlei hätten sich mit der Privilegienbestätigung erst im Januar beschäftigt. Im Kontext der laufenden Verhandlungen mit den Armagnaken und dem Entsatz der belagerten Stadt Rapperswil ist es wahrscheinlich, dass Albrecht nicht sofort Zeit fand die Anliegen einer kleiner Stadt am Randes des umstrittenen Gebietes zu behandeln.⁸⁶

Der Bote habe „ir brief und urkund, privilegia, freihait, gnad, recht und gut gewonheit, die von weilend löblicher gedeachtnüss unseren vorvoderen herzogen zu Österrich aufgangen,“⁸⁷ mitgebracht und darum gebeten, dass Albrecht diese bestätige. Nach Albrechts Darstellung hat Frauenfeld, sobald sich eine Gelegenheit bot, sofort den Habsburger um die Bestätigung gebeten. Damit wurde die Vorstellung erweckt, in dem Moment als der verantwortliche Fürst im Land aufgetaucht sei, habe die Stadt augenblicklich

⁸² Vgl. Hierzu weiter unten Kapitel 9.

⁸³ Vgl. Bürgerarchiv, Urkunde 52, Verso Zeile 1-2.

⁸⁴ Vgl. Baum, Habsburger, S. 232.

⁸⁵ Vgl. Hierzu weiter oben Kapitel 6.

⁸⁶ Vgl. Baum, Habsburger, S. 271-273.

⁸⁷ Bürgerarchiv, Urkunde 52, Verso Zeile 2-3.

freiwillig die Herrschaft von Albrecht anerkannt. Inwieweit diese Darstellung zutrifft, ist schwer zu beurteilen. Der seit einiger Zeit schwelende Konflikt des alten Zürichkrieges hatte sicher ein Klima der Unsicherheit geschaffen. Besonders für die Stadt Frauenfeld, welche nicht den Status der Reichsfreiheit hatte, aber trotzdem nur dem König huldigte. Dass König Friedrich III. ein Habsburger war und im Juli 1442 noch die Privilegien der Stadt bestätigt hatte⁸⁸, war ebenfalls ein Punkt, der für die Unterstellung unter den Habsburger Herzog sprach. In der unruhigen Zeit bestand gerade für eine Kleinstadt wie Frauenfeld das Bedürfnis nach Sicherheit durch den Schutz eines Landesherrn. Zu Konstanz war man in den vergangenen Zeiten auf Distanz gegangen und die Rückkehr unter die Herrschaft der Habsburger war von der Bodenseestadt auf Anweisung des Königs bereits vor Jahren ausdrücklich genehmigt worden.⁸⁹ Es erscheint somit plausibel, dass Frauenfeld die erste Möglichkeit wahrnahm, sich unter Albrechts Herrschaft zu stellen. Aber unabhängig davon, ob dies wirklich genau so stattgefunden hat, wie Albrecht das hier darstellt, nutzte der Habsburger die Situation, um die Kontinuität der habsburgischen Herrschaft über Frauenfeld von seinen Vorfahren her zu präsentieren. Ungeachtet der Lücke von 29 Jahren bezüglich der Herrschaft wurde hier Traditionsbildung betrieben. Frauenfeld wurde als die treue Stadt dargestellt, welche sich sofort und diskussionslos der durch diese Tradition legitimierten Herrschaft Albrechts unterstellte.

Albrecht habe zusammen mit seinem Rat befunden, dass dem Anliegen stattzugeben sei⁹⁰, er bestätige die Privilegien auch im Namen von König Friedrich und Herzog Sigmund:

„in des allerdurlauchtigsten fürstn hern Fridrichen römischen künigs, unsers gnaedigen lieben herren und bruder, unserm und unsers lieben vettern herzog Sigmunds, auch herzogn ze Österrich, ze namen der baiden gantz gewalts wir hier tun gebrauchen“⁹¹

Albrechts Verweis auf den König spielt auf die erst zwei Jahre zuvor erfolgte Bestätigung der Privilegien durch Friedrich an. Albrecht wollte sich auch gegenüber Friedrich absichern, von dem er sich einen Anteil an der Regierungsgewalt in den habsburgischen Ländereien erst mühsam erringen musste.⁹² Die Nennung Sigmunds ist weniger nahelie-

⁸⁸ Vgl. Bürgerarchiv, Urkunde 44.

⁸⁹ Vgl. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 52-54.

⁹⁰ Vgl. Bürgerarchiv, Urkunde 52, Verso Zeile 4-5.

⁹¹ Ebd., Verso Zeile 5-6.

⁹² Vgl. Krieger, Mittelalter, S. 175, 185.

gend, da dieser erst 1446 aus der Vormundschaft Friedrichs freikam. Allerdings hatte Sigmund das erforderliche Alter bereits im Jahr 1443 erreicht und Albrecht hatte die Verwaltung der Vorlande und Tirols anstelle des jungen Herzogs erhalten. Albrecht Vorherrschaft in diesen Gebieten konnte deshalb schnell enden. Der Habsburger wollte sich hiermit wohl gegenüber seinen beiden Verwandten absichern. Gleichzeitig konnte er sich damit nicht nur in die Kontinuität seiner Vorfahren als Herzöge in den Vorlanden stellen, sondern auch in die Reihe der mächtigen und in verschiedener Weise in den Vorlanden herrschaftsberechtigten Verwandten. Damit legitimierte er sich zusätzlich und kam Ängsten zuvor, seine Entscheidungen könnten bei einem Herrschaftswechsel plötzlich hinfällig werden.

Nach der nochmaligen Versicherung, dass die die Privilegien „mit dem brief in alen iren punten und artikeln, als ob die von wort ze wort hier tun geschriben und begriffen weren“⁹³ bestätigt seien, fuhr Albrecht weiter: Er werde, nachdem er von seinen Untertanen viele Boten empfangen habe, in seinem „gemüte höher bewegt, den unsern undertanen sunder gnad zu beweisen“⁹⁴. Mit einem nochmaligen Bezug auf König Friedrich III. und Herzog Sigmund erteilt er den Frauenfeldern und ihren Nachkommen das Recht ihre Vorstadt zu befestigen.

„die vorstadt zu frawueldn mit mauern, graben, weren und aller notdurfft zusambt der rechten stat inzufahen, zu bevesten und zu vermuren vergünstet und erlaubet haben, vergünsten und erlauben ir das auch in craft des briefs. Alss das die inwoner und burger in derselben vorstat gesessen, vor den anläuffen und ansuchungen der veindt dester sicherr bleiben“⁹⁵

Damit brachte Albrecht ein weiteres Element von Herrschaftsausübung ins Spiel. Nebst alten Privilegien, welche er bestätigte, stellte er auch neue Privilegien aus. Das Befestigungsrecht war wohl von Frauenfeld erbeten worden,⁹⁶ aus Angst vor allfälligen gegnerischen Angriffen, wie sie noch im gleichen Jahr stattfinden sollten.⁹⁷ Allerdings ist unklar, inwieweit das Privileg genutzt wurde. Es sind keinerlei Berichte oder Funde einer Befestigung der Vorstadt erhalten.⁹⁸ Die verbesserte Verteidigungsfähigkeit der Stadt passte

⁹³ Bürgerarchiv, Urkunde 52, Verso Zeile 8.

⁹⁴ Ebd., Verso Zeile 10.

⁹⁵ Ebd., Verso Zeile 12-14.

⁹⁶ Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 95.

⁹⁷ Vgl. Ebd., S. 99.

⁹⁸ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 59.

auch zu Albrechts Konzept der militärischen Stärkung Frauenfelds durch eine entsprechende Besatzung, wie wir bei Urkunde 50 schon gesehen haben.

Aus dem neuen Privileg ergab sich hiermit zum einen eine rechtliche Manifestation von Herrschaft. Zum anderen hatte sich bei einer allfälligen Umsetzung des Privilegs Herrschaft auch sichtbar im Raum manifestiert, in Form der neuen Befestigung. Nebst der Besetzung von bestehenden symbolischen Punkten durch Vertreter der Herrschaft ist hier die Schaffung von neuen Symbolen der Herrschaft sichtbar, auch wenn diese wohl eher mässig eindrucksvolle Befestigung zum Schutz einiger Scheunen und Häuser kein Paradebeispiel der Demonstration von Herrschaft in Form von Bauwerken ist.⁹⁹

Albrecht verleiht nun auch die Stadtrechte, welche bisher nur für die Einwohner innerhalb der Stadtmauern galten, an die Bewohner der Vorstadt.

„das die inwoner und burger in derselben vorstat gesessen, [...] die auch hinfür aller der statrechten und gnaden, freihaiten, privilegien, auch andre rechten und güter gewohnheit, die vor und hienach an disem brief gemeldet und begriffen sind, gebrauchen und geniessen sullen und mügen, mit allen eren wüerden und nützen, in aller masse, als die den burgeren in der rechten stat zu frawuefeldn, von alter her gegeben und verlihen sind, on alle absleg und gevaerde.“¹⁰⁰

Albrecht demonstrierte mit dieser „sunder gnad“¹⁰¹ nicht einfach nur Herrschaft im Sinne einer weiteren Privilegienvergabe. Ein Herrschaftsantritt war in der Regel mit einer Bestätigung des Stadtrechtes verbunden, wie Albrecht es ja schon vorgenommen hatte. „Mit dieser ebenso realen wie symbolischen Handlung präsentierte er sich der Bevölkerung als *dominus*, der seine Stadt und ihre Bürger beschütze und förderte.“¹⁰² Gemäss Baeriswyl konnte auch eine Stadterweiterung diese Funktion einnehmen.¹⁰³

„Die Herrschaftsträger wollten als Stadtgründer gelten, denn sie suchten - neben wirtschaftlichen und realpolitischen Motiven – mit der Gründung von Städten Prestigegewinn. Die späteren Stadtherren, vor allem solche, welche der Gründerdynastie nicht mehr angehörten, versuchten dem Prestige des *fundators* nachzueifern, in dem sie ein Stadtquartier ‚neu‘ gründeten [...]“¹⁰⁴

⁹⁹ Vgl. Knoepfli, Kunstdenkmäler, S. 55.

¹⁰⁰ Bürgerarchiv, Urkunde 52, Verso Zeile 13-16.

¹⁰¹ Ebd., Verso Zeile 11-12.

¹⁰² Baeriswyl, Stadtgründer, S. 35.

¹⁰³ Vgl. Ebd., S. 35.

¹⁰⁴ Ebd., S. 36.

So nutzte auch Albrecht VI. die Stadterweiterung als weitere Inszenierung seiner Herrschaft, indem er seine Herrschaft in einem rechtlichen „Neugründungsakt“ der Vorstadt manifestieren konnte.

Obwohl Albrecht bereits in grosser Vollständigkeit „alle ir brief, hantvest, urkund, freihait, gnad, privilegia, recht und gut gewonheit“¹⁰⁵ erwähnt hatte, ging er noch spezifisch auf ein bestimmtes Privileg ein:

„In sunderhait vernemen wir denselben unsern burgern allen die gnad, die treu vorvoderen ettwem von unserm vorvoder seliger gedaechtnüss herzog Albrechten herzogen ze Österrich und nachmals römischen künig gegeben ist, in der mass, das ir Tochter gleich als die suen in iren väterlichen gütern und lehenschafft, die von dem hauss ze Österrich on mittel darrürend, darzu in den aberlehen mit völliger gerechtikeit erben mügend und wellen, das sy und all ir nachkömen von uns und dem hauss ze Österrich bey solchen gnaden bleiben und der zu ewigen zeiten gebrauchen süllen und mügen, on abgang ungevaerlichen.“¹⁰⁶

Dieses Recht, auf welches Albrecht VI. anspielte, war Teil einer grösseren Privilegienverleihung, welche König Albrecht I. am 15.04.1302 an Frauenfeld verliehen hatte.¹⁰⁷

Darunter war auch das Recht, dass beim Tod eines Bürgers ohne männliche Nachkommen die ehelichen Töchter erben durften.¹⁰⁸

Es stellt sich die Frage, warum Albrecht genau die Erbregelung der Töchter hervorhob. In der Privilegiensammlung von 1302 befanden sich noch weitere Rechte, nämlich die Freiheit von Leibeigenschaft bei Zuzug in die Stadt nach Jahr und Tag, Schutz vor zusätzlichen Steuern für Bürger sowie das „ius de non evocando“, das Privileg sich nur vor dem Stadtgericht verantworten zu müssen. Jedes dieser Rechte, besonders das Gerichtsprivileg, war für die Stadt von viel grösserer Relevanz gewesen als das neue Erbrecht.¹⁰⁹

Doch das Erbrecht der Töchter hatte für die Stadt eine spezielle Bedeutung. Bereits 1294 hatte Albrecht von Habsburg, damals noch als Herzog, der Stadt ihr erstes Privileg erteilt,¹¹⁰ in welchem das Erbrecht für die Töchter verliehen wurde. Insofern war dieses Recht eng mit der Stadtwerdung Frauenfelds verknüpft. Albrecht konnte mit diesem Bezug seine Herrschaft nochmals deutlich in eine lange zurückreichende Tradition stellen und dadurch legitimieren. Er bezog sich damit auf den berühmten früheren Albrecht,

¹⁰⁵ Bürgerarchiv, Urkunde 52, Verso Zeile 6-7.

¹⁰⁶ Bürgerarchiv, Urkunde 52, Verso Zeile 16-19.

¹⁰⁷ Vgl. Thurgauisches Urkundenbuch, Nr. 1016, S. 69-73.

¹⁰⁸ Vgl. Ebd., Nr. 1016, S. 71-72.

¹⁰⁹ Vgl. Pupikofer, Stadt, S. 32-33.

¹¹⁰ Vgl. Thurgauisches Urkundenbuch, Nr. 877, S. 861-862.

welcher auch König gewesen war. Gleichzeitig stellte er sich nicht nur in eine Linie mit dem König, er stellte auch einen Bezug zum ältesten Privileg der Stadt her, indem er dies nochmals ausdrücklich bestätigte. Beides hob ihn auf eine Stufe mit dem Privilegienverleiher, König und Stadtförderer Albrecht I.

Die Urkunde schliesst mit der Anweisung an alle Edlen Albrechts, diese Anweisung auch ja zu beachten.

Albrecht inszenierte sich in dieser Urkunde auf verschiedenste Weise als Herrschaftsträger und Herrschaftsberechtigter. Er stellte sich in eine Tradition der Habsburger Herzöge und Könige und auf eine Stufe mit seinen noch lebenden Verwandten. Auch seine Herrschaftshandlungen der Bestätigung und Verleihung von Privilegien sowie der Genehmigung von Bauwerken und Stadterweiterungen wollte er ganz in dieser Tradition sehen.

8. Urkunden Nr. 54 vom 25.03.1445

Die Intitulatio enthält nun erstmals „Herzog [...] ze Frowenfeld“.¹¹¹ Dieser Befund ist nicht völlig klar, da in der Urkunde lediglich ein hochgestelltes „F“ steht. Dies kommt ansonsten in keiner Urkunde Albrechts an Frauenfeld vor. Es ist aber naheliegend, hier eine Abkürzung von „Frowenfeld“ zu vermuten. Es finden sich in dieser Auswahl an Urkunden nahezu keine Abkürzungen und dieses „F“ musste den Frauenfelder Empfängern bekannt sein.

Nach der grossangelegten Herrschaftsetablierung durch Verleihung und Bestätigung von Privilegien und der unterdessen wohl eingetroffenen Besetzung konnte Albrecht sich demonstrativ in dieser dritten Urkunde als Herrschaftsträger „ze Frowenfeld“¹¹² bezeichnen. Die Inscriptio richtete sich diesmal an „Vogt, Rate und gannzer gemainde ze frawenfelden“¹¹³. Der in Frauenfeld unbekannt „Burgmaister“¹¹⁴ wurde nicht mehr erwähnt, der vorhandene Schultheiss aber ebenfalls nicht. Dafür bezog Albrecht den Vogt mit ein, welcher noch von Konstanz gestellt wurde. Auch dieser sollte sich wohl der Huldigung unterziehen, auf die Albrecht nun zu sprechen kam.

Albrecht VI. legt dar, dass er als Landesfürst legitimiert sei, von Frauenfeld eine Huldigung zu empfangen.

¹¹¹ Bürgerarchiv, Urkunde 54, Verso Zeile 1-2.

¹¹² Ebd., Verso Zeile 2.

¹¹³ Ebd., Verso Zeile 2-3.

¹¹⁴ Bürgerarchiv, Urkunde 50, Recto Zeile 1.

„Als wir in disen unsern Oberlanden, als gewaltiger regirnder landsfürste, von unsern steten gemainklich, gewondliche huldigung aufnem[en]¹¹⁵, das [un]¹¹⁶s von eu auch ze nemen gebüret, so sein wir dizmals mit merklichen sachen b[e]¹¹⁷laden, dadurch wir das in eigener person nicht getun mügen.“¹¹⁸

Er würde Frauenfeld aber nicht selbst besuchen, sondern einen Stellvertreter schicken, welcher die Huldigung an seiner Stelle entgegennehmen sollte.

„Darum schüken wir [...] unsern getreüen lieben Andrey Hohnegker, unsern kamermaister, gewondlich huld[i]¹²⁰gung und aid eu aufzenemen, und emphelhen eu ernstlichen, die ir demselben unsern kamermaister an unser stat und zu unsern hannden huldigt und und sweret, und sue im necht widerrede habet, daran hageet ir gemiglich unsern willen und mainug.“¹²¹

Herrschaft wurde hier offensichtlich ausgeübt durch das Mittel der Entgegennahme der Huldigung und des Eides auf den Fürsten. Bedingungen und gegenseitige Verpflichtungen des Herrschaftsverhältnisses wurden so wieder etabliert und die Herrschaft aktualisiert. Gleichzeitig wurde hier auch sichtbar, wie Albrecht seinen Kammermeister deutlich als Stellvertreter ankündigte, „an unser stat und zu unsern hannden“ sei ihm zu huldigen. Der Habsburger versuchte hier auch die Macht seiner Vertreter vor Ort zu etablieren. Herrschaft wurde ja in der Mehrheit der Fälle nicht vom Landesherrn direkt über die Stadt ausgeübt, sondern durch seine lokalen Vertreter. Die Vogtei Frauenfelds war aber über lange Jahre vom Reich und Konstanz kontrolliert worden. Albrecht konnte wohl nicht direkt dort ansetzen, umso mehr als die Vogtei offiziell nie von Konstanz an die Habsburger zurückgegangen war. Entsprechend taucht der Vogt nebst dem Rat und der Gemeinde als Adressat auf. Auch der Schultheiss war kein Ansatzpunkt für Habsburg, da die Herzöge wohl in den Jahren der Abwesenheit die Kontrolle darüber verloren hatten, wer Schultheiss wurde. Es war, im Gegensatz zu früheren Jahren, nicht mehr grundsätzlich mit einem Schultheissen zu rechnen, der mit den Habsburgern verbunden war.¹²² Dass der Schultheiss im Gegensatz zum Vogt nicht in der Anrede vorkommt, kann man

¹¹⁵ Lücke.

¹¹⁶ Lücke.

¹¹⁷ Lücke.

¹¹⁸ Bürgerarchiv, Urkunde 54, Verso Zeile 3-6.

¹¹⁹ Lücke.

¹²⁰ Lücke.

¹²¹ Bürgerarchiv, Urkunde 54, Verso Zeile 6-10.

¹²² Vgl. Stercken, Städte, S. 171.

als demonstrative Ablehnung des Schultheissenamtes auslegen. Dieses war ja in der Zeit unter Konstanz entstanden.¹²³ Falls diese Deutung zutrifft, wurde die Ablehnung allerdings nicht konsequent beibehalten. Bereits ein Jahr später in der Urkunde 61 gehörte der Schultheiss zum Adressatenkreis.¹²⁴

Einen nächsten Schritt zur verstärkten Herrschaftsausübung in ähnlicher Art und Weise tat Albrecht im Februar 1446 mit der längerfristigen Etablierung eines Herrschaftsvertreters in der Stadt.

9. Urkunde Nr. 61 vom 09.02.1446

Dieses Mandat richtet sich an den Schultheissen, den Rat und an die Gemeinde von Frauenfeld. Der Vogt wird diesmal nicht erwähnt,¹²⁵ wahrscheinlich weil Albrecht in diesem Mandat versuchte einen Gegenpol zum Vogt in der Stadt zu etablieren.

Da die Ausübung und regelmässige Aktualisierung der Herrschaft über die Vogtei nicht möglich war, entsandte Herzog Albrecht VI. seinen Diener Wernher von Schinam nach Frauenfeld, wo dieser die Aufgabe des Hauptmanns der inzwischen einquartierten Mannschaft übernehmen sollte.

„Wir lassen eu wissen, das wir unsern getreun lieben Wernhern von Schinam, unsern diener, zu unserm hauptmann daselbs zu frauelfeden gesetzt, und dieselben und hauptmanschafft fürwid zu unseren hannden inzehaben und emphohlen haben.“¹²⁶ Da die Truppen des Herzogs sicher schon zuvor einen Kommandanten besassen, war das wirklich Neue an dieser Einsetzungsurkunde der Verweis darauf, der Hauptmann habe „frauelfeden [...] zu unseren hannden inzehaben“.¹²⁷

Ohne weiter zu detaillieren, wie diese Stellung in Bezug auf die Stadt genau aussehen sollte, versuchte Albrecht einen neuen Vertreter in der Stadt einzusetzen. Genaue Rechte und Pflichten wurden nicht definiert. Selbst wenn Albrecht das gewollt hätte, so wäre dies wohl in den umstrittenen und unklaren Verhältnissen Frauenfelds sehr schwierig gewesen. Die Stadt stand im Spannungsfeld der Ansprüche von Habsburg und Konstanz, sowie der neu erkämpften Freiheiten in Form eines Schultheissen und eines mehr oder

¹²³ Vgl. Hierzu weiter oben Kapitel 1.3.

¹²⁴ Vgl. Hierzu weiter unten Kapitel 9.

¹²⁵ Vgl. Bürgerarchiv, Urkunde 61, Verso Zeile 2-3.

¹²⁶ Ebd., Verso Zeile 4-7.

¹²⁷ Ebd., Verso Zeile 5-7.

weniger unmittelbaren Zuganges zum Reich. Albrecht konnte in dieser verzwickten Situation keine klaren Rechte und Pflichten definieren. Vielmehr versuchte er die Herrschaft hier weiter auszudehnen. Wernher von Schinam sollte wohl im Kräfteressen mit dem Konstanzer Vogt und dem Schulheiss und Rat der Stadt die Möglichkeiten der Herrschaftsausübung selbst ausloten.

Um seinem Diener die notwendige Rückendeckung zu geben, forderte der Herzog die Adressaten auf, den Anweisungen des Hauptmanns Folge zu leisten und ihm zu huldigen.

„Davon begeren wir an
eu und emphelhen eu auch ernstlich, das ir demselben Wernher von Schinam, uns hinfür als unserie haubtmann an unserr stat gehorsam und huldigung tut als seh gespüret und was er alss mit eu schaffen und ordnen [a]¹²⁸nder, das ir im darinn ganz willig seyt biss auf uerrrer hus geschaeft und emphelhnüss. Daran tut ir geühlich und manung.“¹²⁹

Wie in der Urkunde 54 sehen wir den Versuch Herrschaft durch einen lokalen Vertreter auszuüben. Im Unterschied zur vorhergehenden Urkunde strebte Albrecht hier aber keine einmalige Demonstration von Herrschaft an. Herrschaft war auf Wiederholung und laufende Aktualisierung angewiesen. Von daher war eine ständige Präsenz vor Ort unerlässlich. Mit der Einsetzung des Hauptmannes in der Stadt wurde die dauernde Ausübung von Herrschaft angestrebt. Ein Mittel hierzu waren Verwaltungstätigkeiten, welche unzweifelhaft mit der Vertretung des Landesfürsten vor Ort einher gingen. Gerade durch die Ausübung von Verwaltung als eine „auf das Gemeinwesen bezogene, Herrschaftspraxis, die sich des Mediums der Schriftlichkeit bedient und auf wiederholte Übung gerichtet ist.“¹³⁰ wurde Herrschaft dauernd und routinemässig aktualisiert.

Die Etablierung eines ständigen Vertreters in der Stadt war somit zum einen die Demonstration der Präsenz des Landesfürsten in Form seines Vertreters. Zum anderen auch ein Versuch wieder Zugriff auf die tägliche Verwaltung zu erhalten, durch welche Herrschaft ausgeübt werden konnte.

¹²⁸ Lücke.

¹²⁹ Bürgerarchiv, Urkunde 61, Verso Zeile 7-12.

¹³⁰ Willoweit, Begriff, S. 9.

Schlusswort

Herzog Albrecht VI. nutzte die Möglichkeit einer Wiederherstellung der Herrschaft von Habsburg über Frauenfeld geschickt. Nachdem sein Bruder dafür gesorgt hatte, dass die Stadt wieder dem Haus Habsburg huldigte, setzte er mannigfaltige Mittel ein um seine Herrschaft in der Stadt neu zu etablieren. Frauenfeld kam ihm insofern entgegen, als sie, vermutlich von sich aus, ihn um die Bestätigung ihrer Privilegien bat. Albrecht reagierte aber in erster Linie mit der Entsendung von Truppen nach Frauenfeld. Diese nahmen die strategischen und symbolischen Punkte in Besitz und demonstrierten die Herrschaft Albrechts sehr deutlich. Anschliessend inszenierte Albrecht sich als Träger der Herrschaft, welcher der Stadt ihre Privilegien wie gewünscht bestätigte und für eine Stadterweiterung samt Befestigungsprivileg sorgte. Nun konnte Albrecht weitergehen und von Frauenfeld die Huldigung auf seine Person empfangen. Schlussendlich etablierte er einen längerfristigen Vertreter in der Stadt, welcher die kontinuierliche Ausübung von Herrschaft sicherstellen sollte. Dies alles lief im Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr ab, wobei zwei Urkunden vom Sommer 1445 nicht miteinbezogen wurden. Die kurze Zeitspanne verdeutlicht ebenfalls die Intensität und Dichte, mit der Albrecht seine Herrschaft in kurzen Abständen demonstrierte, ausübte und aktualisierte.

Bei alledem gab sich der Habsburger Herzog grosse Mühe, die Legitimität seiner Herrschaft zu verdeutlichen. Seine Sorge und Verpflichtung als Landesherr zum Schutz der Bevölkerung und die Bitte Frauenfelds um Bestätigung der Herrschaft wurden ebenso als Legitimation herangezogen wie die frühere Herrschaft der Habsburger und die Huldigung an Albrechts Bruder König Friedrich III. Eine Berechtigung für die jeweilige Handlung wurde wo immer möglich erwähnt oder konstruiert.

Die meisten der hier behandelten Urkunden Albrechts haben ihren primären Entstehungsgrund in den Wirren des Alten Zürichkrieges und sind als Reaktion und vorbeugende Aktion auf gegnerisches Handeln zu sehen. Trotzdem nutzte Albrecht jede Gelegenheit um dabei gleichzeitig seine Herrschaft in Frauenfeld zu etablieren und zu festigen.

In Quellen nach Anzeichen von Herrschaftsausübung zu suchen, ermöglicht es viele zusätzliche Informationen aus den früher primär als Rechtstexte eingestufteten Urkunden herauszulesen. Anhand des hier behandelten Materials entsteht der Eindruck, dass ein Grossteil des fürstlichen Handelns von der Absicht der dauernden Ausübung von Herr-

schaft durchdrungen ist. Herrschaft im dauernden Spannungsverhältnis von Ausübung und Akzeptanz musste kontinuierlich etabliert und neu ausgehandelt werden.

Dabei eröffnet sich die Schwierigkeit der Abgrenzung von Herrschaft. Inwiefern Herrschaft als eigene Untersuchungskategorie geeignet ist, wenn beinahe jede Handlung oder Aussage von Personen mit Herrschaftsanspruch darunter fällt, ist sicher fraglich. Eine Untersuchung sollte daher vermehrt eine Perspektive von Herrschaft einnehmen und das gesamte Handeln von Personen unter diesem Fokus interpretieren und nicht die einzelnen Handlungen in die Kategorien von „Herrschaft“ und „nicht Herrschaft“ einteilen. Dies wäre bei einer künftigen Arbeit zu diesem Thema noch stärker zu berücksichtigen.

Die Leitdefinition von Herrschaft „ein rechtl. begründeter Anspruch auf fremdes Tun, mit welchem Befehls- (Gebots-)befugnisse meist verbunden sein werden.“¹³¹ von Willoweit erwies sich insofern als herausfordernd, als der rechtliche Bezug in den Quellen nicht überall klar zu sehen war. Die Definition sicher einen Idealtypus dar, mit den üblichen Abweichungen in der Realität. Inwieweit rechtliche Bezüge¹³² im jeweiligen Fall explizit genannt werden, und nicht einfach wie beispielsweise der Bezug zum „Gemeinen Nutzen“ von der Empfängerschaft der Urkunden als Allgemeinwissen selbst konstruiert wurden,¹³³ ist ebenfalls schwer zu beurteilen.

Die Quellen auf ihre Bezüge zu Herrschaftsausübung zu untersuchen ist ein sehr ergiebiges Feld. Die restlichen Urkunden Albrechts und der anderen Habsburger aus dieser Zeit im Bürgerarchiv von Frauenfeld bieten noch viel unerschlossenes Material für diese und weitere Fragestellungen. Anbieten würde sich vor allem eine Untersuchung der Rolle der vielen in den Urkunden¹³⁴ erwähnten Vasallen und ihre Beziehung zu den Habsburgern - im Fokus von Herrschaft.

¹³¹ Willoweit, Herr, Sp. 2179.

¹³² Hierzu ist anzumerken, dass für eine erneute Arbeit auch der genaue Inhalt von „rechtlichen Bezügen“ definiert werden müsste. Betrifft dies nur gesetztes Recht, oder auch Gewohnheitsrecht und allgemeine moralische Denkvorstellungen wie den „gemeinen Nutzen“?

¹³³ Vgl. Eberhard, Nutzen, S. 201.

¹³⁴ Vgl. Bürgerarchiv, Urkunde 54, 57, 61, 77, 80, 82, 83, 86, 87.

Bibliographie

Quellen

Ungedruckte Quellen

Bürgerarchiv Frauenfeld, Urkunde 50, 52, 54, 57, 59, 61, 62, 76, 77, 80, 82, 83, 86, 87, 89, 90.

Gedruckte Quellen

Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede. Herausgegeben auf Anordnung der Bundesbehörden, ed. von Anton Philipp Segesser, Bd. 2 (1421-1477), Luzern 1863.

König Albrecht I. von Habsburg, Nr. 1016, ed. Friedrich Schaltegger, in: Thurgauisches Urkundenbuch 4, Frauenfeld 1931, S. 69-73.

Darstellungen

Baeriswyl, Armand: Der ‚Stadtgründer‘ und die Entstehung der mittelalterlichen Stadt – Archäologische Befunde und historische Überlegungen am Beispiel einiger Städte im Südwesten des deutschen Reiches, in: Guido Helmig/Barbara Scholkmann/Matthias Untermann (Hg.): Centre, Region, Periphery. Medieval Europa Basel 2002. 3rd International Conference of Medieval and Later Archaeology, Bd. 2: Sections 4 and 5, Hertingen 2002, S. 32-38.

Baum, Wilhelm: Die Habsburger in den Vorlanden, 1386-1486: Krise und Höhepunkt der habsburgischen Machtstellung in Schwaben am Ausgang des Mittelalters, Wien, Köln, Weimar 1993.

Eberhard, Winfried: „Gemeiner Nutzen“ als oppositionelle Leitvorstellung im Spätmittelalter, in: Manfred Gerwing/Godehard Ruppert (Hg.): Renovatio et Reformatio.

- Wider das Bild vom „finsternen“ Mittelalter, Münster 1985, S. 195-214 (Festschrift für Ludwig Hödl zum 60. Geburtstag).
- Eugster, Erwin: Frauenfeld. Kap. 1: Von der Frühgeschichte bis zum Ende des Ancien Régime, in: Historisches Lexikon der Schweiz 4, 2005, S. 698-700.
- Gawlik, Alfred: Litterae. II. Litterae der Kaiser und Könige, in: Lexikon des Mittelalters 5, 1991, Sp. 2023-2024.
- Gawlik, Alfred: Mandat, in: Lexikon des Mittelalters 6, 1993, Sp. 186-187.
- Knoepfli, Albert: Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau, Bd. 1: Der Bezirk Frauenfeld, Basel 1950 (Die Kunstdenkmäler der Schweiz 23).
- Lackner, Christian: Die Verwaltung der Vorlande im späten Mittelalter, in: Württembergisches Landesmuseum Stuttgart (Hg.): Vorderösterreich. Nur die Schwanzfeder des Kaiseradlers? Die Habsburger im deutschen Südwesten, Stuttgart 1992, S. 60-71.
- Leisi, Ernst: Geschichte der Stadt Frauenfeld, Frauenfeld 1946.
- Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, 3 Bde., Bd. 3, Stuttgart 1992 (Nachdruck der Originalausgabe von 1878).
- Meier, Bruno: Ein Königshaus aus der Schweiz. Die Habsburger, der Aargau und die Eidgenossen im Mittelalter, Baden 2008 (Zweite Auflage der 2008 erschienenen Originalauflage).
- Meyer, Werner: Die Verwaltungsorganisation des Reiches und des Hauses Habsburg-Oesterreich im Gebiet der Ostschweiz, Affoltern am Albis 1933.
- Moraw, Peter: Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung: das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490, Berlin 1985.

- Oettli, Adrian: Die topographische Entwicklung Frauenfelds bis 1500, unveröffentlichte Seminararbeit der Universität Zürich, Zürich 2008.
- Pupikofer, Johann Adam: Geschichte der Stadt Frauenfeld von ihrer ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, Frauenfeld 1871.
- Quarthal, Frank: Residenz, Verwaltung und Territorialbildung in den westlichen Herrschaftsgebieten der Habsburger während des Spätmittelalters, in: Die Eidgenossen und ihre Nachbarn im Deutschen Reich des Mittelalters, Mahrburg an der Lahn 1991.
- Quarthal, Frank: Vorderösterreich in der Geschichte Südwestdeutschlands, in: Württembergisches Landesmuseum Stuttgart (Hg.): Vorderösterreich. Nur die Schwanzfeder des Kaiseradlers? Die Habsburger im deutschen Südwesten, Stuttgart 1992, S. 15-59.
- Schaltegger, Friedrich: Zur Geschichte der Stadt Frauenfeld insbesondere ihrer baulichen Entwicklung, in: Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte 46, S. 5-41.
- Schmale, Franz-Josef: Brief, Briefliteratur, Briefsammlungen. A. Allgemein. Spätantike, Byzanz, lateinisches Mittelalter, Humanismus. IV. Lateinisches Mittelalter. 1. Brief, in: Lexikon des Mittelalters 2, 1983, Sp. 652-656.
- Spiegel, Joachim: Urkunde, -wesen. A. Westliches Abendland. I. Allgemein und Deutsches Reich. 4. Diplom und Mandat, in: Lexikon des Mittelalters 8, 1997, Sp. 1299-1300.
- Stercken, Martina: Die Befestigung kleiner Städte und städtischer Siedlungen in der Nordostschweiz, in: Stadt- und Landmauern, Bd. 1: Beiträge zum Stand der Forschung, Zürich 1995, S. 63-74 (Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich 15.1).

Stercken, Martina/Güntert, Gabriela: Frauenfeld, Zürich 1997 (Historischer Städteatlas der Schweiz).

Stercken, Martina: Städte der Herrschaft. Kleinstadtgenese im habsburgischen Herrschaftsraum des 13. und 14. Jahrhunderts, Köln, Weimar, Wien 2006.

Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 1980 (Fünfte, revidierte Auflage der Originalausgabe von 1921).

Willoweit, Dietmar: Die Entwicklung und Verwaltung der Spätmittelalterlichen Landesherrschaft, in: Kurt Jeserich (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte 1: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches, Stuttgart 1983.

Willoweit, Dietmar: Herr, Herrschaft, in: Lexikon des Mittelalters 4, 1989, Sp. 2176-2179.

Willoweit, Dietmar: Spätmittelalterliche Staatsbildung im Vergleich. Zur Erforschung der deutschen hoch- und spätmittelalterlichen Territorialstrukturen, in: Giorgio Chittolini/Dietmar Willoweit (Hg.): Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, Berlin 1996, S. 23-30 (Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 8).

Willoweit, Dietmar: Begriff und Wege verwaltungsgeschichtlicher Forschung, in: Zeitschrift für Bayrische Landesgeschichte 61, 1998, S. 7-15.

Anhang

Urkunde Nr. 50

Transkription

Recto:

- 1 Unsern getreun lieben. Dem Burgmaister
- 2 Räte und ganzer gemain ze frowenfeld.

Verso:

- 1 Albrecht von gotes gnaden
- 2 Herzog ze Osterrich et
- 3 Getreun lieben. Wir haben in willen einen gereisigen zeug in
- 4 burg zu eu in unser stat ze legen. Zu nutz und beschermig unser
- 5 lannd und leute segenn wir an eu mit ernst, das ir uns dieselbe
- 6 user stat zu solhen und andern unsern sachen öffnet, die unseren
- 7 als gutlith aufnemet. Auch darein und daraus reiten und ziehen
- 8 lasset, nach unser notdurfft, als ir uns daen und dem hause ze
- 9 Osterrich des malters pflichtig seit, das wellen wir darzu mit gnaden
- 10 gen eu erkennen. Geben ze wintertour an Eritag nach sand
- 11 Andres tag des heligen Zwelffboten Anno et xliiii
- 12 G. G. npings¹

Handschriftenbeschreibung

1. Aufbewahrungsort

Archiv der Bürgergemeinde Frauenfeld, Urkunde Nr. 50, (Urbar. Tom. III, Pag. 242, Repetitorium: XXIX, 4).

2. Beschreibstoff und Zeichen

Pergament, wenige Reste des aufgedruckten Sekretsiegels sind erhalten. Roter Wachs, rund, 4 cm Durchmesser, Randbeschriftung und Bild nicht erhalten.

¹ Unsichere Lesung.

3. Blätter

1 Blatt.

4. Format

22 cm breit, 15.5cm hoch.

5. Datierung

4. Dezember 1444.

7. Schriftraum, Gliederung

Rectus: Einspaltig, 2 Zeilen, 1 Absatz, 11 cm breit, 2 cm hoch. Keine Linierung sichtbar, keine Gliederungszeichen.

Versus: Oben Intitulation gesondert in 2 Zeilen, 6cm breit 2cm hoch.

Dann Einspaltig, 9 Zeilen, 1 Absatz, 15cm breit, 6 cm hoch, Keine Linierung sichtbar, keine Gliederungszeichen. Unten rechts, wahrscheinlich Kanzleizeichen.

8. Schrift

Deutsche Urkundenschrift, schwarz.

9. Schreiber

1 Hand: unbekannt. Vermutlich die gleiche Person wie Urkunde 54.

Nachträgliche Notizen des Archivars der Bürgergemeinde:

Rectus: Datum (rosa), Alte Signatur (schwarz).

Versus: Datum (rosa).

10. Ausstattung

Initiale bei Absatzbeginn.

11. Sprache

Deutsch.

13. Provenienz/Geschichte

Entstanden in Kanzlei Albrechts VI. Kam nach Ankunft in Frauenfeld ins Archiv der Bürgergemeinde.

14. Literatur

Pupikofer, Johann Adam: Geschichte der Stadt Frauenfeld von ihrer ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, Frauenfeld 1871, S. 94.

15. Inhalt

Verfasser: Albrecht VI., Herzog von Österreich.

Ort: Ausgestellt in Winterthur, Bezogen auf Frauenfeld.

Gegenstand: Besetzung der Stadt mit Truppen des Herzogs im Kontext des alten Zürichkrieges.

16. Weitere Hinweise

Nicht editiert.

Urkunde Nr. 52

Transkription

Recto:

- 1 ¹³⁶A13 Confirmation
- 2 Vom Lanndtsfürsten gegeben.
- 3 Zu 1445.^{136 137}Von Herzog
- 4 Albrecht¹³⁷

Verso:

- 1 Wir Albrecht von gots gnaden herzog zu Österrich, ze Steir, ze Kernden und ze Krain, Brane zu Tirol, ze Bekennen. Als wir in dise unser oberlannd als gewaltiger
- 2 regirender lanndsfürst komen sen, haben unser getreu lieb, der vogt, rat und burger gemainlich zu Frawuelden, ir namhafftig ratsboten her zu uns gesandt, und uns ir
- 3 brief und urkund, privilegia, freihait, gnad, recht und gut gewonheit, die von weilend löblicher gedeachtnüss unseren vorvoderen herzogen zu Österrich aufgangen, und fürbringen und
- 4 diemütlich bitten lassen, das wir ir die gnaedilichen zu bestaetten geruthten. Haben wir in unserm rat erfunden, das solich ir bete redlich ist, darumb sy von uns müglichen in gnaden
- 5 wirdt erhöret. Davon in des allerdurlauchtisten fürstn hern Fridrichen römischen künigs, unsers gnaedigen lieben herren und bruder, unserm und unsers lieben vettern herzog Sigmunds,

¹³⁶ Hand 2.

¹³⁷ Hand 3.

6 auch herzogn ze Österrich, ze namen der baider gantzts gewalts wir hier tun ge-
brauchen, haben wir den obgenantn vogt, rat und burgern gemainlich zu Frawuel-
den alle ir brief, hant-
7 vest, urkund, freihait, gnad, privilegia, recht und gut gewonheit, die von alter her
von dem hauss von Österrich loblichen erlanget und herbracht haben, bestatt, und
bestetten zu die auch
8 mit dem brief in alen iren punten und artikeln, als ob die von wort ze wort hier tun
geschriben und begriffen weren, der hinfür au allen ennden redlichen zu geniessen
und zu gebrauchen
9 on wenitlich¹³⁸ irrung und hindernüss. Und so aber wir, nach bötlicher schikung,
aller und yeder unser getreuer undertan nutz und frunen willig sein herze wen-
den¹³⁹, werden wir in unserm
10 gemüte höher bewegt, den unsern undertanen sunder gnad zu beweisen, die wir
auch in sunderheit für ander in truwn¹⁴⁰ erkennen. Sölichs wir an den obgenantn
unsern burgern merklichen
11 erfunden haben. Darumb, anstat unsers benanten gnaedigen herren und bruder
unserm und unsers vettern herzog Sigmunds und unserr erben, tun wir denselben
unsern burgern die sunder
12 gnad, das wir in, und treu nachkomen, die vorstadt zu frawueldn mit mauern, gra-
ben, weren und aller notdurfft zusambt der rechten stat inzufahen, zu bevesten und
zu vermuren vergünstet
13 und erlaubet haben, vergünsten und erlauben ir das auch in craft des briefs. Alss
das die inwoner und burger in derselben vorstat gesessen, vor den anläuffen und
ansuchungen der
14 veindt dester sicherr bleiben, und treu lissten vor besteen mügen, die auch hinfür
aller der statrechten und gnaden, freihaiten, privilegien, auch andre rechten und
güter gewohnheit, die vor
15 und hienach an disem brief gemeldet und begriffen sind, gebrauchen und genies-
sen sullen und mügen, mit allen eren wülden und nützen, in aller masse, als die
den burgeren in der rechten

¹³⁸ Vielleicht von „wentlichen“ (mit Schanden). Vgl. Lexner, Handwörterbuch, Sp. 765.

¹³⁹ Unsichere Lesung.

¹⁴⁰ Unsichere Lesung.

- 16 stat zu frawuefeldn, von alter her gegeben und verlihen sind, on alle absleg und
gevaerde. In sunderhait vernemen wir denselben unsern burgern allen die gnad,
die treu vorvoderen ett-
- 17 wem von unserm vorvodern seliger gedaechtnüss herzog Albrechten herzogen ze
Österrich und nachmals römischen küng gegeben ist, in der mass, das ir Tochter
gleich als die
- 18 suen in iren väterlichen gütern und lehenschafft, die von dem hauss ze Österrich
on mittel darrürend, darzu in den aberlehen mit völliger gerechtikeit erben mü-
gend und wellen,
- 19 das sy und all ir nachkömen von uns und dem hauss ze Österrich bey solchen
gnaden bleiben und der zu ewigen zeiten gebrauchen süllen und mügen, on ab-
gang ungevaerlichen.
- 20 Darauf gebieten wir den Edlen, unsern lieben getreuen, allen unseren lanntvogten,
Branen, freyn, herren, ritteren und knechten, vogten, schultheisen, richtern, und
allen anderen unsern
- 21 amstleuten und wellen ernstlich, das ir die obgenanten burger zu Frawueld von
unseren und des hauss Österrich wegen bey solhen freiaiten, gnaden, rechten, und
gewonheiten
- 22 vesstitlich halten und dawider nicht tun, noth yemand dawider zetun gestatten, in
khain weis, bey unsern hulden und gnaden. Das mainen wir mit ganzem ernst. Mit
ur-
- 23 kunt des briefs. Geben zu Stain an montag nach sand Erbarts tag. Nach Christ
geburt, viertzehenhundt und im fünfundvierzigsten jahr.
- 24 G.G. Intous und¹⁴¹

Handschriftenbeschreibung

1. Aufbewahrungsort

Archiv der Bürgergemeinde Frauenfeld, Urkunde Nr. 52 (Urbar. Tom. I, Pag. 42, Repetitorium I, 3).

2. Beschreibstoff und Zeichen

¹⁴¹ Unsichere Lesung.

Pergament, am oberen Rand beschädigt durch Flüssigkeit, Pergament ist verzogen, Frasslöcher und Rostrückstände, Schrift ist aber nicht beeinträchtigt. Untere Teil des Pergamentes ist umgeklappt und mit den Siegelschnüren angenäht. Verdeckt die unterste Zeile der Verso-Seite.

Ein Siegel ist angehängt mit 2 rot-weissen Schnüren (Wolle). Rotes Wachssiegel in Schüssel. Schüsseldurchmesser 8 cm. Siegeldurchmesser 4 cm. Siegel ist in der Mitte beschädigt. Enthält 4 Symbole. Unten links ein Schild mit dem nach rechts steigenden Habsburger Löwen. Rechts unten ein Schild mit Wappen hervorgehobenem Querbalken (Österreich). Über beiden Schilden je ein Spangenhelm. Über den Helmen, ist das Siegel beschädigt, Reste von je einem Pfauenstoss auf jeder Seite sind erkennbar. Zwischen den Pfauen ein Vogel mit emporgehobenen Schwingen, beschädigt. evtl. ein Adler.

Umschrift:

S.ALBET.TIDBEICRA.DUCIS.AUSTRIA.STIRIA.BARUITILE.AOITIS.TIROLISRA.

3. Blätter

1 Blatt.

4. Format

48 cm breit, 27 cm hoch.

5. Datierung

11. Januar 1445.

7. Schriftraum, Gliederung

Recto: Einspaltig, 4 Zeilen, 1 Absatz, 7 cm breit, 6 cm hoch. Keine Linierung sichtbar, keine Gliederungszeichen.

Versus: Einspaltig, 24 Zeilen, 1 Absatz, 35 cm breit, 16 cm hoch. Keine Linierung sichtbar, keine Gliederungszeichen.

8. Schrift

1. Hand: Deutsche Urkundenschrift, schwarz.

2. Hand: Textura, schwarz.

3. Hand: Kurrentschrift, schwarz.

9. Schreiber

1. Hand: Hat Text auf Verso-Seite geschrieben, unbekannt.

2. Hand: Hat auf der Recto-Seite Confirmationsbemerkung und Signatur geschrieben.

3. Hand: Hat auf der Recto-Seite Absendervermerk geschrieben.

Alle drei Hände haben mit Feder geschrieben.

Nachträgliche Notizen des Archivars der Bürgergemeinde:

Rectus: Datum (rosa), Alte Signatur (Rosa), Archivstempel (grün).

Versus: Archivstempel (grün), Vier sich kreuzende Striche (Bleistift).

10. Ausstattung

Initiale bei Absatzbeginn.

11. Sprache

Deutsch.

13. Provenienz/Geschichte

Entstanden in Kanzlei Albrechts VI. Kam nach Ankunft in Frauenfeld ins Archiv der Bürgergemeinde.

14. Literatur

Pupikofer, Johann Adam: Geschichte der Stadt Frauenfeld von ihrer ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, Frauenfeld 1871, S. 95.

15. Inhalt

Verfasser: Albrecht VI., Herzog von Österreich.

Personen: König Friedrich III., Herzog Sigmund von Österreich.

Orte: Ausgestellt in Stein, bezogen auf Frauenfeld.

Gegenstand: Herzog Albrecht VI. bestätigt die Stadtrechte, erlaubt die Vorstadt zu befestigen und dehnt die Stadtrechte auf die Vorstadt aus.

16. Weitere Hinweise

Nicht editiert.

Urkunde Nr. 54

Transkription

Recto:

1 [...] ¹⁴²

2 [...] ¹⁴³

3 [...] ¹⁴⁴

4 [...] ¹⁴⁵ frouwenfeld [...] ¹⁴⁶

¹⁴² Unleserlich, da bei Restauration überklebt.

¹⁴³ Unleserlich, da bei Restauration überklebt.

¹⁴⁴ Unleserlich, da bei Restauration überklebt.

Verso:

- 1 Wir [Albrecht]¹⁴⁷ von gots gnadn Herzog ze Österrich, ze Steyr, ze Ränden und ze
Raim, Graf ze
2 Tirol ze Frauenfeld¹⁴⁸. Gebieten unsern getreun lieben, dem Vogt, Rate und gann-
zer gemainde ze
3 frawenfelden unser gnade und alles gut. Als wir in disen unsern Oberlanden, als
gewal-
4 tiger regirnder landsfürste, von unsern steten gemainklich, gewondliche huldigung
5 aufnem[en]¹⁴⁹, das [un]¹⁵⁰s von eu auch ze nemen gebüret, so sein wir dizmals mit
merklichen
6 sachen b[e]¹⁵¹laden, dadurch wir das in eigner person nicht getun mügen. Darum
schüken
7 wir [...]¹⁵² unsern getreüen lieben Andrey Hohnegker, unsern kamermaister,
gewondlich
8 huld[i]¹⁵³gung und aid eu aufzenemen, und emphelhen eu ernstlichen, die ir dem-
selben
9 unserm kamermaister an unser stat und zu unsern hannden huldigt und und swe-
ret, und
10 sue im necht widerrede habet, daran hageet ir gemiglich unsern willen und
mainug.
11 Geben ze Diessenhouen, am unser lieben frauen tag der verkündigung Anno et xlv
12 Ggnpinrrs¹⁵⁴

¹⁴⁵ Unleserlich, da bei Restauration überklebt.

¹⁴⁶ Unleserlich, da bei Restauration überklebt.

¹⁴⁷ Lücke.

¹⁴⁸ Hochgestelltes „F“.

¹⁴⁹ Lücke.

¹⁵⁰ Lücke.

¹⁵¹ Lücke.

¹⁵² Lücke.

¹⁵³ Lücke.

¹⁵⁴ Unsichere Lesung.

Handschriftenbeschreibung

1. Aufbewahrungsort

Archiv der Bürgergemeinde Frauenfeld, Urkunde Nr. 54 (Urbar. Tom. III, Pag. 242, Repetitorium XXIX, 5).

2. Beschreibstoff und Zeichen

Pergament, wurde restauriert, aufgeklebt auf Japanpapier, dabei wurde die Rectus-Seite mit dem Inscriptio-Vermerk überklebt. Ist nicht mehr lesbar. Die Versus-Seite weist mehrere Lücken auf, Sekretsiegelreste ebenfalls überklebt mit Japanpapier, 4 cm breit, roter Wachs. Umschrift und Abbild nicht erkennbar.

3. Blätter

1 Blatt.

4. Format

30 cm breit, 22 cm hoch.

5. Datierung

25. März 1445.

7. Schriftraum, Gliederung

Rectus: Einspaltig, 4 Zeilen, 1 Absatz, 6 cm breit, 4 cm hoch. Keine Linierung sichtbar, keine Gliederungszeichen.

Versus: Einspaltig, 11 Zeilen, 1 Absatz, 20 cm breit, 7 cm hoch. Keine Linierung sichtbar, keine Gliederungszeichen. Unten rechts, wahrscheinlich Kanzleizeichen.

8. Schrift

Deutsche Urkundenschrift, schwarz.

9. Schreiber

1 Hand: unbekannt. Vermutlich die gleiche Person wie Urkunde 50.

Nachträgliche Notizen des Archivars der Bürgergemeinde:

Rectus: Datum (rosa), Archivstempel (grün), Alte Signatur (schwarz).

Versus: Datum (rosa).

10. Ausstattung

Initiale bei Absatzbeginn.

11. Sprache

Deutsch.

13. Provenienz/Geschichte

Entstanden in Kanzlei Albrechts VI. Kam nach Ankunft in Frauenfeld ins Archiv der Bürgergemeinde.

14. Literatur

Meyer, Werner : Die Verwaltungsorganisation des Reiches und des Hauses Habsburg-Oesterreich im Gebiet der Ostschweiz, Affoltern am Albis 1933, S. 54-55 .

Pupikofer, Johann Adam: Geschichte der Stadt Frauenfeld von ihrer ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, Frauenfeld 1871, S. 96.

15. Inhalt

Verfasser: Albrecht VI., Herzog von Österreich.

Personen: Kammermeister Andrey Honegker.

Orte: Ausgestellt in Diessenhofen, bezogen auf Frauenfeld.

Gegenstand: Frauenfeld soll dem Kammermeister des Herzogs an dessen statt huldigen.

16. Weitere Hinweise

Nicht editiert. Kein Restaurationsprotokoll vorhanden.

Urkunde Nr. 61

Transkription

Verso:

- 1 Wir Albrecht von gots gnadn, herzog ze Österrich, ze Steyr, ze Kerndn
- 2 und ze [R]¹⁵⁵aim, G[...]¹⁵⁶raue ze Tirol ze. embieten unsern getreun l[i]¹⁵⁷e-
be[n]¹⁵⁸. [U]¹⁵⁹nsrn
- 3 Schultheise Rat und Burgeren gemainlich zu fraunfelden, uns gnad
- 4 und alles gut. Wir lassen eu wissen, das wir unsern getreun lieben Wern-
- 5 hern von Schinam, unsern diener, zu unserm haubtmann daselbs zu fraun-
- 6 felden gesetzt, und dieselben und haubtmanschafft fuorbad zu unseren hann-
- 7 den inzehaben und emphohlen haben. Davon begeren wir an
- 8 eu und emphehlen eu auch ernstlich, das ir demselben Wernher von Schi-
- 9 nam, uns hinfür als unserie haubtmann an unserr stat gehorsam und

¹⁵⁵ Lücke.

¹⁵⁶ Lücke.

¹⁵⁷ Lücke.

¹⁵⁸ Lücke.

¹⁵⁹ Lücke.

10 huldigung tut als seh gespüret und was er alss mit eu schaffen und
11 ordnen [u]¹⁶⁰nnder, das ir im darinn ganz willig seyt biss auf uerrrer hus,
12 geschaeft und emphelhnüss. Daran tut ir geühlich und manunng.
13 Geben ze Biessenhouen an mittichen nach sand dorotheen tag Anno et
14 quadragem lvxi io
15 D. D. y. Ludrl de holen
16 ugtain tamd¹⁶¹

Handschriftenbeschreibung

1. Aufbewahrungsort

Archiv der Bürgergemeinde Frauenfeld, Urkunde Nr. 61 (Urbar. Tom. III, Pag. 243, Repetitorium XXIX, 7).

2. Beschreibstoff und Zeichen

Pergament, wurde restauriert, aufgeklebt auf Japanpapier, dabei wurde die Rectus-Seite mit dem Inscriptio-Vermerk überklebt. Ist nicht mehr lesbar. Die Versus-Seite weist einige Lücken auf, Sekretsiegelreste ebenfalls überklebt mit Japanpapier, 2.5 cm breit, roter Wachs. Umschrift und Abbild nicht erkennbar.

3. Blätter

1 Blatt.

4. Format

31 cm breit, 22 cm hoch.

5. Datierung

09. Februar 1446.

7. Schriftraum, Gliederung

Recto: Nicht erkennbar.

Versus: Einspaltig, 16 Zeilen, 1 Absatz 20 cm breit, 11 cm hoch. Keine Linierung sichtbar, keine Gliederungszeichen. Unten rechts, wahrscheinlich Kanzleizeichen.

8. Schrift

Deutsche Urkundenschrift, schwarz.

9. Schreiber

¹⁶⁰ Lücke.

¹⁶¹ Unsichere Lesung.

1 Hand: unbekannt.

Nachträgliche Notizen des Archivars der Bürgergemeinde:

Rectus: Datum (rosa), Archivstempel (grün).

Versus: Archivstempel (grün), Alte Signatur (schwarz).

10. Ausstattung

Initiale bei Absatzbeginn.

11. Sprache

Deutsch.

13. Provenienz/Geschichte

Entstanden in Kanzlei Albrechts VI. Kam nach Ankunft in Frauenfeld ins Archiv der Bürgergemeinde.

14. Literatur

Meyer, Werner : Die Verwaltungsorganisation des Reiches und des Hauses Habsburg-Oesterreich im Gebiet der Ostschweiz, Affoltern am Albis 1933, S. 143.

Allerdings mit falscher Datierung der Urkunde.

Pupikofer, Johann Adam: Geschichte der Stadt Frauenfeld von ihrer ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, Frauenfeld 1871, S. 100.

15. Inhalt

Verfasser: Albrecht VI., Herzog von Österreich.

Personen: Hauptmann Wernher von Schinam.

Orte: Ausgestellt in Diessenhofen, bezogen auf Frauenfeld.

Gegenstand: Frauenfeld soll den Anweisungen des Hauptmanns gehorchen.

16. Weitere Hinweise

Nicht editiert. Kein Restaurationsprotokoll vorhanden.